

УДК: 615.849.1

ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ В РЕАБИЛИТОЛОГИИ: ИНТЕГРАЦИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО МОНИТОРИНГА, ФИТОМОЛЕКУЛЯРНОЙ ТЕРАПИИ И ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ РЕГУЛЯЦИИ

ЕЛЕНА БОРИСОВНА БАРСУКОВА

Почетный доктор реабилитологии, Международная ассоциация экологии и здоровья,
Бишкек, Кыргызстан

ИБРАЕВА ИННА ГЕННАДИЕВНА

К.м.н., Доцент кафедры химии и биохимии медицинского факультета Кыргызско-
Российского славянского университета

ПАВЛУСЕНКО ВЛАДИСЛАВ ИГОРЕВИЧ

Почётный доктор медицины, вице-президент Международной ассоциации экологии и
здоровья, Марсель, Франция

ПАВЛУСЕНКО ИГОРЬ ИВАНОВИЧ

Д.м.н, профессор, президент Международной ассоциации экологии и здоровья,
Марсель, Франция.

Аннотация: Воздействие различных повреждающих факторов на здоровье человека, таких как неблагоприятные факторы окружающей среды, состояние хронического стресса, нарушения ритма сна и возрастающая интенсивность темпа жизни, в последнее время приобретает все большее значение поскольку создает неблагоприятный фон для течения патологического процесса, приводит к частой хронизации, развитию рецидивов, а также длительному последующему восстановлению. В связи с вышеуказанным применение комплексного интегративного подхода в диагностике и лечении, сочетающего методы традиционной и функциональной медицины, является более выигрышным, поскольку приводит к более полному и длительному восстановлению организма и достижению ремиссии. Поэтому целью данной работы является освещение возможностей и эффективности используемых нами методов реабилитации, а именно функционального тестирования «Паркес», фитомолекулярной и электромагнитной терапии.

Ключевые слова: экология здоровья, реабилитология, интегративная медицина, функциональное тестирование, фитотерапия, электромагнитная терапия

В свете современных вызовов в экологии и здоровье, в связи с усложняющимися условиями образа жизни, хроническими нарушениями питания, малой физической нагрузкой, увеличением стрессовой нагрузки, недостатком сна продолжаются поиски наиболее эффективных нетоксичных методов восстановления здоровья [1].

Учитывая нарастающую заболеваемость, появление первично-хронических форм патологий, развитие и рецидивы осложнений с последующим снижением трудоспособности, необходима своевременная, ранняя и эффективная диагностика функционального состояния организма, лечение заболеваний на раннем этапе развития, поскольку что определяет не только медицинскую, но и социально - экономическую значимость данной проблемы [2]. До настоящего времени остается не решенным ряд вопросов, связанных с латентным течением, нетипичной клинической картиной заболеваний, частыми их обострениями после стандартного курса терапии, сопутствующей патологией со стороны других органов и систем.

Учитывая перечисленные факторы, необходимо совершенствовать и осуществлять комплексную, своевременную медицинскую помощь населению для сохранения качественного, активного как физического, так и интеллектуального долголетия,

оптимизировать и осуществлять меры семейной медицины, которые должны быть направлены на комплексное, непрерывное и профилактическое обслуживание всех членов семьи любого возраста, повышать квалификацию врачей, медицинского персонала на базе современных знаний, практических наработок, повышать грамотность населения через образовательные проекты (курсы, конференции, публикации, информационные бюллетени ...) [3, 4,].

Современные мероприятия доказательной медицины в отношении диагностики заболеваний требовательны по времени и затратам...

В связи с этим в медицинской практике последние 20 лет применяются экономически более доступные функциональные методы диагностики, оценки состояния здоровья человека с исследованием органов и систем методом функционального тестирования Паркес [5, 6].

Международная Французская Ассоциация «Экология и Здоровье» создала и объединила лучшие технологии и методики в реабилитологии. Наши методики являются логическим дополнением и входят в комплексную цепь физиологического восстановления [7]. Комплексность строится на понимании целостности организма и взаимозависимости органов и систем. Нашей главной задачей является взаимосвязь «от целостного организма к конкретному органу и от пораженного органа к целостному организму». Использование данного принципа означает, что наш организм функционирует как единая саморегулирующаяся система, где все уровни (клетки, ткани и органы) взаимосвязаны. Поражение одного органа нарушает гомеостаз всего организма, а системные изменения, в свою очередь, влияют на работу конкретного органа через нервную и гуморальную регуляцию. К ним относится функциональное тестирование, фитомолекулярная реабилитация и физиотерапия Parkes-Medikus [8].

1. Использование доклинического функционального тестирования позволяет провести мониторинг функциональных показателей состояния организма, определить физиологические цепочки взаимосвязей организма, определить работу отдельных органов и всего организма в целом, обозначить органы – мишени, выявить формирование патофизиологических нарушений, провести мониторинг причинно-следственных связей, наличие экологических и паразитарных нагрузок, провести психологическое тестирование, провести подбор продуктов питания по индивидуальной переносимости, сделать обследование по стрессограмме, проверить паспорт здоровья, исследовать симптоматический тест, сделать тестирование по экспресс-лаборатории, выявить отягощения, провести контроль динамики реабилитационных процессов.

2. Следующей используемой нами методикой является фитомолекулярная органоспецифическая реабилитация [9]. Органоспецифичность в фитотерапии – авторская разработка и наша гордость. Используемые фитосборы "Здоровье семьи" основаны на принципах органоспецифичности, фитомолекулярности, избирательного действия и минимизации доз, обладают рядом преимуществ перед традиционными фитопрепаратами и синтетическими лекарствами.

Фитосборы являются органоспецифичными, поскольку оказывают точное воздействие на конкретный орган или систему (печень, почки, сердце, ЖКТ и т. д.). Их применение приводит к уменьшению побочных эффектов, так как активные компоненты работают целенаправленно, не затрагивая другие ткани.

Уникальной характеристикой фитосборов является их фитомолекулярность, которая основана на использовании биологически активных молекул растений в оптимальной форме, что повышает их усвояемость и эффективность. Для фитомолекулярности характерна и синергия компонентов, заключающаяся в том, что фитосборы содержат взаимодополняющие вещества, усиливающие терапевтический эффект. Особенностью наших фитосборов является их избирательное действие, обеспечивающее индивидуальный подход, поскольку состав подбирается с учетом не только заболевания, но и особенностей организма; а также регуляция функций без грубого вмешательства (мягкая коррекция метаболизма, иммунитета, гормонального фона).

Минимизация доз, которая является следующей характеристикой наших фитосборов, обеспечивает высокую эффективность при малых дозах за счет концентрированных экстрактов и правильного сочетания трав, что снижает риск передозировки и интоксикации по сравнению с синтетическими препаратами.

К дополнительным преимуществам применения травяных сборов относится их натуральность, поскольку в прописи отсутствуют искусственные добавки, консерванты и красители. Они оказывают комплексное оздоровление, так как многие сборы не только лечат, но и укрепляют организм, а также профилактический эффект, поскольку они могут использоваться для профилактики заболеваний.

Таким образом, фитосборы "Здоровье семьи" сочетают в себе научный подход и природную эффективность, что делает их отличной альтернативой или дополнением к классической медикаментозной терапии.

3. Физиотерапия Parkes-Medikus заключается в использовании аппарата «ПАРКЕС-МЕДИКУС», который имеет 1400 программ электродинамического восстановления. Прибор работает на физиологических электромагнитных частотах, характеризуется отсутствием побочных действий и имеет незначительное количество противопоказаний (не используется у пациентов с кардиостимулятором, при острых психических состояниях, имплантируемых органах, при беременности до 3 месяцев).

Возможности прибора включают микротоковую, инфракрасную терапию, электрофорез и электропорацию. С помощью аппарата можно проводить безинъекционную мезотерапию, противопаразитарное воздействие, аппаратную косметологию, готовить дипольную воду, местную аппликационную поляризацию и ЭММЛИТ (элетромиофасциальное моделирование лица и тела) [10].

Примеры результатов работы физиотерапевтического аппарата ПАРКЕС-МЕДИКУС:

1. Использование при лечении рожи (Рис.1).

Рис.1. Динамика изменения кожных покровов у пациента с рожой: до, через сутки; через неделю использования прибора.

2. Применение при лечении грибковой инфекции (Рис.2, 3)

Рис.2, 3. Динамика изменения кожных покровов у пациента с грибковой инфекцией: до и через 2,5 месяца после использования прибора.

3. Применение при лечении ожога (Рис.4,5).

Рис.4, 5. Динамика изменения кожных покровов у пациента при лечении ожога (около 40% поверхности кожи): до и через 15 дней после использования прибора крема на фитооснове «Регенерирующий коктейль».

4. Лечение грибковой инфекции с использованием дипольной воды.

Рис.6, 7. Динамика изменения кожных покровов у пациента при лечении грибковой инфекции: до и через 3 месяца после использования дипольной воды.

Таким образом, функциональное тестирование, фитосборы «Здоровье семьи» и физиотерапевтические аппараты ПАРКЕС-МЕДИКУС, с которыми работают наши врачи, специалисты, приносят колоссальные восстановительные результаты.

При использовании комплексной реабилитации пациенты (до 90 %) получают улучшение состояния даже в первый месяц.

Это способствуют не только физическому укреплению наших пациентов, но и создают условия для достижения целостной и внутренней гармонии, помогает быть здоровыми, крепкими, активными, а, значит, и счастливыми людьми!!!

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ:

1. Л.Х. Гаркави, Активационная терапия. Антистрессорные реакции активации и тренировки и их использование для оздоровления, профилактики и лечения. – Ростов-на-Дону: Ростовский университет, 2006. – 256 с.
2. Е.А. Шаповалов, И.И. Павлусенко. Биорезонансная медицина. Возможности глобального внедрения. // «Актуальные аспекты интегративной медицины» по обмену профессиональным опытом между специалистами академической, традиционной и народной медицины: Материалы III Международной научной конференции – Симферополь, 2011. – Стр.118-119.
3. Е.А. Шаповалов, И.И. Павлусенко, О.В. Карасева, Е.Б. Барсукова, Г.А. Тигай. Комплексная система восстановления здоровья и профилактики заболеваний и способы ее внедрения в практическое здравоохранение. // «Функциональные методы донозологической диагностики и коррекции здоровья человека»: Материалы Международной научной конференции – Киев. Украина, 2012. – С.99-100.
4. Н.А. Сандалюк. Экологические аспекты биорезонансной медицины. // «Современные методы биорезонансной диагностики и электромагнитной терапии»: Материалы научно-практической конференции с международным участием – Киев. Украина, 2013. – С.74-76.
5. Н.В. Мирошниченко, Э.В. Горовая, Альтернативная медицина в системе интеграции. //«Актуальные аспекты интегративной медицины» по обмену профессиональным опытом между специалистами академической, традиционной и народной медицины: Материалы III Международной научной конференции – Симферополь, 2011. – С. 2-5.
6. О.Я. Счастливый, Перспективы развития современных физиотерапевтических технологий и их компьютерная биорезонансная модификация а плане максимальной их адаптации к клиническим аспектам пациента. // «Современные методы биорезонансной диагностики и электромагнитной терапии»: Материалы научно-практической конференции с международным участием – Киев. Украина, 2013. – С.76-78.
7. О.В. Карасева, Е.А. Шаповалов, Опыт применения биорезонансной диагностики и терапии, фитотерапии в комплексном лечении пациентов в клинике внутренних болезней. //«Актуальные аспекты интегративной медицины» по обмену профессиональным опытом между специалистами академической, традиционной и народной медицины: Материалы III Международной научной конференции – Симферополь, 2011. – С.58-60.
8. И.И. Павлусенко, Е.А. Шаповалов, Новые разработки биорезонансных приборов «Паркес», фитосборов «Здоровье семьи» и способы их внедрения в лечебную практику. / // «Актуальные аспекты интегративной медицины» по обмену профессиональным опытом между специалистами академической, традиционной и народной медицины: Материалы III Международной научной конференции – Симферополь, 2011. – Стр.107-109.
9. С.К. Усова. Фитотерапия вчера, сегодня и завтра. // «Современные методы биорезонансной диагностики и электромагнитной терапии»: Материалы научно-практической конференции с международным участием – Киев. Украина, 2013. – С.106-112.
10. С.В. Зенин, Раскрытие механизма памяти воды. // «Функциональные методы донозологической диагностики и коррекции здоровья человека»: Материалы Международной научной конференции – Киев. Украина, 2012. – С.32-33.